

MUSICOTERAPIA COMO ESTRATÉGIA DE APOIO PSICOLÓGICO PARA ESTUDANTES COM TEA

DOI: 10.5281/zenodo.15364778

Israel Levi Nogueira Amancio¹

¹ Mestrando em Artes (ProfArtes) – Universidade Federal do Ceará

E-mail: levi.musica@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3209219744061721>

Lia Carmo de Carvalho²

² Especialista em Neuropsicologia – Centro Universitário Christus

E-mail: liacarvalhoc@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9522985182089008>

Suília Isabel Jurema de Oliveira Trigueiro³

³ Musicoterapeuta - Instituto Graduale (Faculdade Padre Dourado) - CE

Email: mt.sutrigueiro@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5997497672397330>

RESUMO: Objetiva-se investigar a utilização da musicoterapia como estratégia de apoio psicológico para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no ambiente educacional, especialmente quanto aos seus efeitos sobre aspectos emocionais, comunicativos e de interação social. Para tanto, trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura acerca da temática estudada. A pesquisa revelou que a musicoterapia se mostra uma importante aliada no apoio psicológico a crianças e adolescentes com TEA no ambiente educacional, contribuindo significativamente para o desenvolvimento da expressão emocional, da comunicação e das habilidades sociais desses estudantes. A literatura revisada aponta ainda que a música, enquanto recurso terapêutico, favorece o vínculo entre os profissionais e os alunos, amplia a capacidade de interação com o meio e potencializa o desenvolvimento cognitivo e afetivo. No entanto, ainda são escassas as pesquisas voltadas à aplicação da musicoterapia no contexto escolar, especialmente com foco nos efeitos psicológicos para estudantes com TEA. Diante disso, destaca-se a necessidade de mais estudos interdisciplinares que unam a psicologia, a educação e a musicoterapia, bem como políticas públicas que ampliem o acesso a essa prática nos espaços escolares.

Palavras-chave: Educação; Musicoterapia; Inclusão; Psicologia; Transtorno do Espectro Autista.

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, os debates sobre inclusão escolar têm avançado significativamente, especialmente no que se refere à construção de práticas pedagógicas capazes de atender à diversidade de necessidades presentes no ambiente educacional (Mantoan; Lanuti, 2022). Entre os desafios mais complexos enfrentados por professores e equipes pedagógicas

está a efetiva inserção de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cujas particularidades demandam estratégias específicas de acolhimento, comunicação e desenvolvimento emocional (Brasil, 2012). A inclusão, mais do que garantir o acesso físico à escola, exige a criação de experiências de aprendizagem significativas, que respeitem os modos singulares de sentir, perceber e interagir dessas crianças (Mendes, 2017).

Nesse cenário, cresce o interesse por abordagens interdisciplinares que unam educação e psicologia, proporcionando formas mais sensíveis e eficazes de compreender e intervir nas demandas emocionais e cognitivas dos estudantes com TEA. A musicoterapia se apresenta como uma dessas possibilidades, ao reunir elementos sonoros, afetivos e relacionais que favorecem a expressão, a escuta e o vínculo. Por meio de experiências musicais estruturadas ou espontâneas, a criança e o adolescente com TEA pode desenvolver habilidades de comunicação, ampliar sua interação social e regular melhor suas emoções, aspectos frequentemente comprometidos no espectro autista. Sua inserção no contexto escolar amplia o horizonte das práticas educativas e terapêuticas, contribuindo para uma atuação mais integral (Zaguini; Stoltz, 2024).

Mediante esse contexto, partimos do seguinte problema de pesquisa: como a musicoterapia pode contribuir como estratégia de apoio psicológico para estudantes com TEA, especialmente no que se refere à regulação emocional, comunicação e socialização?

Dessa forma, esta pesquisa, por intermédio de uma revisão de literatura, tem como foco o uso da musicoterapia como estratégia de apoio psicológico a alunos com TEA no ambiente educacional. A proposta se delimita à análise dos impactos dessa prática sobre aspectos emocionais, comunicativos e sociais dos estudantes com TEA, considerando sua aplicação no contexto escolar como uma ferramenta interdisciplinar que une saberes da psicologia e da educação. A investigação será desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa, buscando compreender as experiências, desafios e potencialidades do uso da música como recurso terapêutico e pedagógico no cotidiano escolar.

Ademais, a relevância social da presente pesquisa reside na necessidade de promover práticas inclusivas e eficazes que favoreçam o desenvolvimento integral de estudantes com TEA no ambiente escolar. Diante dos desafios enfrentados por essas crianças e adolescentes, especialmente no que se refere à comunicação, expressão emocional e socialização, a musicoterapia surge como uma alternativa sensível e potente de apoio psicológico. Ao integrar música, afeto e interação, essa prática pode favorecer um espaço seguro e criativo onde a criança se reconhece, se expressa e se conecta com o outro, contribuindo diretamente para a construção

de uma educação mais humanizada, acolhedora e centrada nas potencialidades dos sujeitos. Além disso, a escassez de políticas públicas que articulem saúde mental e educação especial reforça a urgência de investigações que proponham caminhos viáveis e transformadores.

No campo acadêmico, esta pesquisa se destaca por propor uma interface entre Psicologia e Educação, áreas tradicionalmente complementares, mas que ainda carecem de integração prática e teórica em muitos contextos escolares. A investigação contribui para o avanço do conhecimento interdisciplinar ao explorar como a musicoterapia, fundamentada em teorias psicológicas do desenvolvimento e da afetividade, pode ser aplicada como estratégia educacional e terapêutica. Assim, o estudo fortalece os diálogos entre profissionais da saúde mental e da educação, incentivando práticas colaborativas e sustentadas por evidências. Trata-se, portanto, de uma proposta que amplia o repertório de intervenções possíveis nas escolas, promovendo não apenas inclusão, mas também bem-estar e aprendizagem significativa para crianças com TEA.

Dito isso, traçamos como objetivo de pesquisa investigar a utilização da musicoterapia como estratégia de apoio psicológico para estudantes com TEA no ambiente educacional, especialmente quanto aos seus efeitos sobre aspectos emocionais, comunicativos e de interação social.

2. O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: NOÇÕES BÁSICAS

A primeira menção ao termo “autismo” remonta ao ano de 1906, embora, naquele período, ainda não houvesse uma definição consolidada para a condição. Com o passar das décadas, a compreensão sobre o transtorno evoluiu significativamente, sendo atualizada e sistematizada nas edições do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM). Na versão mais recente do manual, o termo passou a ser formalmente reconhecido como Transtorno do Espectro Autista (TEA), englobando diferentes manifestações da condição (Merlleti, 2018).

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, em sua quinta edição (DSM-V), o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é classificado como uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por alterações tanto na comunicação social quanto no comportamento. Além disso, envolve prejuízos no desenvolvimento cerebral infantil, o que pode acarretar atrasos na fala, dificuldades de aprendizagem e na coordenação motora (Soares *et al.*, 2015).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), conforme estabelecido na Classificação Internacional de Doenças (CID-10), o TEA é compreendido como um transtorno invasivo do desenvolvimento. Ele se manifesta por respostas comprometidas desde os primeiros anos de vida, resultando em prejuízos significativos nas atividades cotidianas. Entre os sinais mais comuns estão

atrasos na fala, dificuldades em compreender discursos, uso limitado da linguagem, presença de ecolalia e baixo interesse por interações sociais (OMS, 2000). Com a nova classificação, foram agrupadas várias condições anteriormente tratadas separadamente, como autismo infantil, transtorno invasivo do desenvolvimento sem especificação, transtorno desintegrativo da infância e síndrome de Asperger (Mergl; Azoni, 2015).

Quanto à prevalência global, Christensen *et al.* (2016) estimam que, nos países desenvolvidos, cerca de 1,5% da população apresenta TEA. Já dados da OMS, de 2010, indicavam que 0,76% das crianças no mundo estavam dentro do espectro, baseando-se em pesquisas de países que representavam apenas uma pequena parte (16%) da população infantil mundial. Um estudo realizado na Coreia do Sul, entre os anos de 2005 e 2009, revelou a maior incidência registrada até então, com 2,64% de crianças entre 7 e 12 anos diagnosticadas com o transtorno (KIM *et al.*, 2011). Estimativas mais amplas sugerem que uma em cada 88 crianças nascidas vivas pode desenvolver o TEA, com maior incidência entre meninos (Barbosa; Fernandes, 2009). No cenário brasileiro, Ferreira (2008) aponta para a escassez de estudos que investiguem a prevalência do TEA. Ainda assim, Barbosa e Fernandes (2010) estimaram que, em 2010, aproximadamente 500 mil pessoas no Brasil estariam no espectro autista.

A origem do TEA ainda não é totalmente esclarecida, sendo frequentemente atribuída a uma combinação de fatores genéticos, ambientais ou a síndromes que ocorrem no período pré-natal. Essa multiplicidade de causas configura o TEA como um transtorno multifatorial e contribui para a complexidade do diagnóstico precoce (Cunha, 2010; Campos, 2019).

O transtorno abrange um conjunto de condições relacionadas a alterações no desenvolvimento neurológico, que afetam diretamente o comportamento, a comunicação e as interações sociais. Indivíduos diagnosticados costumam apresentar comportamentos repetitivos, dificuldades de fala, comprometimento na comunicação não verbal e nas habilidades sociais (Klin, 2016).

Além desses sintomas principais, é comum que pessoas com TEA apresentem comorbidades associadas, tais como Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), distúrbios do sono, problemas gastrointestinais e epilepsia (Guedes; Tada, 2015). Diante desse cenário complexo, torna-se indispensável a realização de uma intervenção precoce, que pode iniciar a partir de fortes indícios clínicos ou após a confirmação do diagnóstico. A escolha da abordagem deve considerar as necessidades específicas de cada indivíduo, podendo envolver ações isoladas — como terapias psicológicas, médicas ou educacionais — ou estratégias integradas que envolvam diferentes áreas do cuidado (Vilela, 2019).

Assim sendo, quando iniciadas nos primeiros anos de vida, essas intervenções contribuem significativamente para o desenvolvimento da criança e para a melhoria da qualidade de vida da família. Elas auxiliam no enfrentamento das dificuldades do cotidiano, promovem maior autonomia e facilitam a adaptação social e educacional, conforme enfatizado por Cossio, Pereira e Rodriguez (2017).

3. A MUSICOTERAPIA: UMA CONTEXTUALIZAÇÃO INTRODUTÓRIA

A musicoterapia é uma prática terapêutica reconhecida que utiliza a música e seus elementos — como som, ritmo, melodia e harmonia — para promover a saúde e o bem-estar físico, emocional, cognitivo e social de indivíduos ou grupos. Fundamentada em conhecimentos da psicologia, neurociência, pedagogia e arte, essa abordagem visa facilitar a expressão de sentimentos, estimular a comunicação, promover a autorregulação emocional e desenvolver habilidades motoras e cognitivas (Barcellos; Santos, 2021). Ela é aplicada por profissionais capacitados, os musicoterapeutas, que elaboram intervenções específicas a partir das necessidades de cada paciente, respeitando suas particularidades e possibilidades.

A prática da musicoterapia se diferencia de outras formas de uso da música pelo caráter clínico e intencional da intervenção. Ao contrário da simples audição musical ou do ensino de instrumentos, a musicoterapia estabelece objetivos terapêuticos claros e mensuráveis. Em sessões, o paciente pode ser convidado a cantar, improvisar, tocar instrumentos ou apenas escutar, dependendo de seu estado emocional, nível de desenvolvimento e quadro clínico. Essas práticas não exigem conhecimento prévio de música, pois a ênfase está na vivência musical como ferramenta de mediação terapêutica (Anjos *et al.*, 2017).

Nesse sentido, diversos estudos apontam os benefícios da musicoterapia em diferentes áreas da saúde, como no tratamento de transtornos neurológicos, psiquiátricos e do desenvolvimento. Em contextos de reabilitação, por exemplo, a música pode estimular áreas cerebrais comprometidas, favorecer a plasticidade neural e promover ganhos em linguagem, coordenação motora e memória (Anjos *et al.*, 2017). No campo da saúde mental, a música auxilia na organização do pensamento, na elaboração emocional e na redução de sintomas de ansiedade e depressão, funcionando como uma ponte entre o mundo interno do paciente e o ambiente ao seu redor.

No caso de indivíduos com TEA, a musicoterapia tem se destacado como uma das abordagens complementares mais eficazes. Isso se deve ao fato de que muitas crianças com TEA respondem positivamente a estímulos sonoros e musicais, demonstrando mais interesse e engajamento durante atividades com música do que em outras formas de intervenção (Sampaio; Loureiro; Gomes, 2015). A musicoterapia, nesse contexto, tem o potencial de promover avanços significativos na comunicação, nas interações sociais, no desenvolvimento da linguagem e na organização do comportamento, ao mesmo tempo em que respeita as singularidades do espectro autista.

A musicalidade, por sua natureza não verbal, proporciona um espaço de expressão alternativo para crianças com dificuldades de comunicação. Por meio da improvisação musical

e da repetição rítmica, por exemplo, é possível construir padrões de interação e estabelecer vínculos significativos com o terapeuta. Além disso, o uso de instrumentos musicais favorece a coordenação motora, a atenção compartilhada e a escuta ativa, componentes fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e emocional (Barcellos; Santos, 2021). O ambiente terapêutico musical, portanto, torna-se um espaço seguro para que a criança explore, experimente e interaja com o mundo à sua maneira.

Sob essa ótica, a atuação do musicoterapeuta também é pautada por uma escuta sensível e pela adaptação contínua das atividades, o que é essencial para garantir que o processo terapêutico seja significativo para cada criança. Essa abordagem personalizada contribui para a criação de um vínculo terapêutico acolhedor e facilita a construção de experiências positivas com a música, muitas vezes transformando a relação do paciente com o próprio corpo, com o outro e com o ambiente (Arndt; Maheirie, 2019). Assim, a musicoterapia pode ser entendida como um recurso potente e humanizado na promoção da saúde integral e na inclusão de crianças com TEA em diferentes contextos sociais.

Dessarte, no campo educacional, a musicoterapia vem ganhando espaço como estratégia de apoio pedagógico e psicológico, especialmente na educação inclusiva. Em ambientes escolares, a música pode ser incorporada às práticas pedagógicas com o objetivo de favorecer a aprendizagem, estimular a criatividade, desenvolver habilidades socioemocionais e contribuir para o bem-estar dos alunos. Quando mediada por profissionais qualificados, a musicoterapia se torna uma aliada importante dos professores e das equipes multiprofissionais, promovendo uma educação mais sensível, acessível e transformadora (Zaguini; Stoltz, 2024). No caso de crianças com TEA, essa integração da musicoterapia ao cotidiano escolar pode ampliar significativamente suas possibilidades de desenvolvimento, participação e aprendizagem (Arndt; Maheirie, 2019).

4. A MUSICOTERAPIA COMO APOIO PSICOLÓGICO PARA ALUNOS COM TEA

A musicoterapia, enquanto prática clínica, vem sendo amplamente estudada e utilizada como ferramenta terapêutica eficaz no apoio a indivíduos com TEA. Trata-se de uma intervenção que utiliza os elementos sonoros – ritmo, melodia, harmonia – para promover mudanças significativas no comportamento e nas emoções dos pacientes. A musicoterapia é uma experiência relacional que possibilita o desenvolvimento de aspectos cognitivos, emocionais, físicos e sociais, sendo especialmente benéfica para crianças com TEA, que geralmente apresentam dificuldades nesses domínios (Freire; Oliveira; Parizzi, 2017).

No contexto do TEA, a musicoterapia atua como uma mediadora no processo de comunicação e expressão. Uma das principais características do transtorno é a limitação na linguagem verbal e não verbal, o que dificulta a socialização e a compreensão das emoções. A música, por sua natureza sensorial e afetiva, possibilita que essas crianças expressem sentimentos e se comuniquem de maneira alternativa, utilizando sons, movimentos e expressões faciais. A musicoterapia contribui significativamente para a ampliação das habilidades de comunicação em crianças autistas, especialmente quando utilizada de forma contínua e adaptada ao perfil individual de cada aluno (Silva; Moura, 2021).

Nesse viés, crianças com TEA respondem positivamente a estímulos musicais. A sensibilidade auditiva comum no espectro pode ser explorada terapeuticamente por meio de instrumentos musicais, canções e jogos rítmicos, favorecendo a construção de vínculos afetivos e o aumento da atenção compartilhada. A estrutura repetitiva e previsível da música oferece segurança e previsibilidade, aspectos valorizados por muitos autistas, promovendo um ambiente propício para o desenvolvimento emocional e social (Oliveira *et al.*, 2022).

O uso da musicoterapia também tem se mostrado eficaz na regulação das emoções e na diminuição de comportamentos desafiadores. Crianças com TEA podem apresentar crises de irritabilidade, agressividade ou isolamento, e a música, ao atuar nos centros de prazer e relaxamento do cérebro, pode ajudar a reduzir esses comportamentos. A escuta de músicas suaves ou a participação em atividades musicais dirigidas pode, por exemplo, acalmar os alunos, promovendo maior equilíbrio emocional (Marques; Feijó, 2024). A música afeta diretamente o sistema límbico, responsável pelas emoções, favorecendo estados de bem-estar e tranquilidade.

Além disso, a musicoterapia pode estimular o desenvolvimento de competências sociais importantes, como o contato visual, a imitação de gestos, a espera pela vez e a cooperação em grupo. Em sessões coletivas, as crianças são incentivadas a interagir entre si por meio de canções e brincadeiras musicais, o que fortalece os vínculos interpessoais e melhora a percepção do outro (Negrames; Guimarães, 2022). Mesmo em indivíduos com grandes dificuldades de interação, é possível observar progressos quando a música é utilizada como canal de mediação.

No tocante ao papel da musicoterapia no estímulo à linguagem, a música pode contribuir para o desenvolvimento da linguagem expressiva e receptiva, promovendo a aquisição de vocabulário, melhora na articulação de palavras e maior compreensão das emoções comunicadas verbalmente. Isso ocorre porque a música ativa áreas do cérebro relacionadas à fala, sendo possível trabalhar de forma lúdica aspectos como ritmo da fala, prosódia e entonação (Teixeira; Fernandes, 2021).

No ambiente educacional, a inclusão de práticas musicoterapêuticas representa uma estratégia de apoio complementar às ações pedagógicas e psicológicas, principalmente no atendimento de crianças com necessidades educacionais especiais. A inserção da musicoterapia no cotidiano escolar proporciona uma rotina mais humanizada, acolhedora e sensível às especificidades dos alunos com TEA (Guedes; Tada, 2015). Integrar a musicoterapia ao contexto escolar favorece a construção de um espaço inclusivo, onde o aluno é compreendido em sua totalidade.

Para além disso, é importante destacar que a musicoterapia, quando articulada com outras abordagens terapêuticas e pedagógicas, amplia suas possibilidades de intervenção. Psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e professores podem trabalhar em conjunto com o musicoterapeuta, construindo estratégias integradas de desenvolvimento para as crianças com TEA (Guedes; Tada, 2015). A interdisciplinaridade, nesse contexto, potencializa os efeitos da intervenção musical e assegura um acompanhamento mais completo e eficaz.

Assim, a atuação do musicoterapeuta, nesse processo, deve respeitar os limites e potencialidades individuais de cada aluno. O planejamento das atividades musicais deve considerar o estágio de desenvolvimento, os interesses musicais e os objetivos terapêuticos específicos, o que exige uma escuta sensível e uma constante avaliação dos avanços. A personalização da intervenção é essencial para que os efeitos positivos da musicoterapia se consolidem e contribuam para o progresso do aluno.

É relevante também considerar que os benefícios da musicoterapia não se restringem ao ambiente terapêutico ou escolar. Muitos pais relatam melhorias no comportamento em casa e na relação com os irmãos e familiares após a inserção da criança em programas de musicoterapia. Isso mostra que os efeitos emocionais e sociais da intervenção musical reverberam em diferentes aspectos da vida cotidiana, o que reforça sua importância enquanto estratégia de apoio psicológico (Teixeira; Fernandes, 2021).

Apesar dos avanços, ainda há desafios a serem superados quanto à inserção sistemática da musicoterapia nas escolas. Faltam políticas públicas específicas, profissionais especializados na rede de ensino e investimentos em formação continuada dos professores sobre os benefícios dessa prática. A ampliação do acesso à musicoterapia, portanto, depende de ações articuladas entre os setores da saúde, educação e assistência social, com vistas à promoção de uma educação mais inclusiva (Souza *et al.*, 2025).

Destarte, torna-se evidente que a musicoterapia é uma estratégia promissora no apoio

psicológico a crianças com TEA, contribuindo diretamente para o desenvolvimento emocional, comunicativo e social. Sua presença no ambiente escolar amplia as possibilidades de inclusão, favorece o bem-estar dos alunos e fortalece a união entre psicologia e educação como campos indissociáveis no processo de aprendizagem e desenvolvimento humano.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao ensejar uma investigação acerca da utilização da musicoterapia como estratégia de apoio psicológico para estudantes com TEA no ambiente educacional, sobretudo no que concerne aos seus efeitos sobre aspectos emocionais, comunicativos e de interação social, a partir de uma revisão de literatura, foi possível compreender que a musicoterapia se mostra uma ferramenta terapêutica eficaz, favorecendo a expressão de sentimentos, o desenvolvimento da linguagem e o fortalecimento das relações sociais de crianças com TEA. Além disso, a prática musical contribui para a diminuição de comportamentos desafiadores, oferecendo um ambiente mais seguro e sensível às necessidades desses alunos.

Os estudos revisados apontam que a música, ao ativar regiões específicas do cérebro relacionadas à emoção e à linguagem, pode promover avanços significativos no desenvolvimento de habilidades fundamentais para a inclusão escolar. As sessões musicoterapêuticas, quando bem planejadas e integradas às ações pedagógicas e psicológicas, têm o potencial de transformar o processo de aprendizagem e convivência escolar, tornando-o mais afetivo e significativo. Entretanto, também foi observado que há limitações na oferta sistemática dessa abordagem no espaço educacional, seja pela falta de profissionais capacitados, de políticas públicas voltadas à prática ou mesmo de conhecimento por parte das instituições escolares sobre seus benefícios.

Outrossim, sugere-se que novas pesquisas sejam desenvolvidas com foco na implementação da musicoterapia no cotidiano escolar, investigando seus efeitos de forma empírica e prática em diferentes contextos educacionais. Estudos de caso, pesquisas-ação e investigações interdisciplinares podem contribuir para ampliar o conhecimento sobre essa abordagem e suas possibilidades de integração com as áreas da psicologia, pedagogia e educação especial. Além disso, é fundamental aprofundar os debates sobre formação de professores, equipes multidisciplinares para o acolhimento da diversidade em sala de aula e criação de políticas educacionais que valorizem práticas inclusivas, como a musicoterapia, em benefício do pleno desenvolvimento de crianças com TEA.

REFERÊNCIAS

- ANJOS, A. G. *et al.* Musicoterapia como estratégia de intervenção psicológica com crianças: uma revisão da literatura. **Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia**, v. 10, n. 2, p. 228-238, 2017.
- ARNDT, A. D.; MAHEIRIE, K. Musicoterapia: dos fazeres biomédicos aos saberes sociocomunitários. **Revista Polis e Psique**, v. 9, n. 1, p. 54-71, 2019.
- BARBOSA, M. R.; FERNANDES, F. D. Qualidade de vida dos cuidadores de crianças com transtorno do espectro autista. **Rev. Soc. Bras. Fonoaudiol.**, v. 14, n. 4, p. 482-486, 2009.
- BARCELLOS, L. R. M.; SANTOS, M. A. C. A musicoterapia no Brasil. **Brazilian Journal of Music Therapy**, p. 4-35, 2021.
- BRASIL. **Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012.** Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Diário Oficial da União, Brasília, 28 dez. 2012.
- CAMPOS, R. C. **Transtorno do Espectro Autista – TEA.** Belo Horizonte: Sessões Clínicas, 2019.
- CHRISTENSEN, D. L. *et al.* Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder among children aged 8 years: autism and developmental disabilities monitoring network, 11 sites, united states, 2012. **MMWR Surveill Summ**, v. 65, n. 3, p. 1-23, 2016.
- COSSIO, A. P.; PEREIRA, A. P. S.; RODRIGUEZ, R. C. C. Benefícios e nível de participação na intervenção precoce: perspectivas de mães de crianças com perturbação do espectro do autismo. **Revista brasileira de educação especial**, v. 23, n. 4. p. 505-516, 2017.
- CUNHA, E. **Autismo e inclusão: psicopedagogia e práticas educativas na escola e na família.** 2 ed. Rio de Janeiro: Wak, 2010.
- FERREIRA, E. **Prevalência de autismo em Santa Catarina: uma visão epidemiológica contribuindo para a inclusão social.** 2008. 101f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-graduação em Saúde Pública, Florianópolis, 2008.
- FREIRE, M. H.; OLIVEIRA, G. C.; PARIZZI, M. B. Música e autismo: um relato de experiência entre a musicoterapia e a educação musical especial. **Brazilian Journal of Music Therapy**, 2017.
- GUEDES, N. P. S.; TADA, I. N. C. A produção científica brasileira sobre autismo na psicologia e na educação. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, v. 31, n. 3. p. 303-309, 2015.
- KIM, A. *et al.* Prevalence of autism spectrum disorders in a total population sample. **Am J Psychiatry**, v. 168, n. 9, p. 904-912, 2011.

KLIN, A. Autismo e síndrome de Asperger: uma visão geral. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 28. n. 11. p. 1-11, 2016.

MANTOAN, M. T. E.; LANUTI, J. E. O. E. **A escola que queremos para todos**. Editora CRV, 2022.

MARQUES, C. C. D. G.; FEIJÓ, E. B. A musicoterapia como estratégia de intervenção a criança com Autismo. **Brazilian Journal of Development**, v. 10, n. 10, p. e73304-e73304, 2024.

MENDES, E. G. Sobre alunos “incluídos” ou “da inclusão”: reflexões sobre o conceito de inclusão escolar. In: VICTOR, S. L.; VIEIRA, A. B.; OLIVEIRA, I. M. (Org.). **Educação especial inclusiva: conceituações, medicalização e políticas**. Campos dos Goytacazes: Brasil Multicultural, 2017. p. 60-83.

MERGL, M.; AZONI, CAS. Tipo de ecolalia em crianças com transtorno do espectro autista. **Rev. CEFAC**. v. 17, n. 6, p. 2072-2080, 2015.

MERLLETI, C. Autismo em causa: histórico diagnóstico dos pais, prática clínica e narrativas. **Psicologia USP**, v. 29. n. 1. p. 146-151, 2018.

NEGRAMES, L. S.; GUIMARÃES, E. G. A. Musicoterapia como instrumento para o desenvolvimento das crianças com autismo. **Anais do CMEB**, v. 17, p. 171-179, 2022.

OLIVEIRA, G. C. *et al.* (Ed.). **Música e Autismo: ideias em contraponto**. SciELO-Editora UFMG, 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. **CID-10: Classificação Internacional de Doenças**. São Paulo: EDUSP; 2000.

SAMPAIO, R. T.; LOUREIRO, C. M. V.; GOMES, C. M. A. A Musicoterapia e o Transtorno do Espectro do Autismo: uma abordagem informada pelas neurociências para a prática clínica. **Per musi**, n. 32, p. 137-170, 2015.

SILVA, S. C. J.; MOURA, R. C. S. Musicoterapia e autismo em uma perspectiva comportamental. **Revista Neurociências**, v. 29, p. 1-27, 2021.

SOARES, A. *et al.* Avaliação do comportamento motor em crianças com transtorno do espectro do autismo: uma revisão sistemática. **Rev. Brasileira de educação**. ed. especial. v. 21, n. 3, p. 445-458, 2015.

SOUZA, N. Z. *et al.* A musicoterapia como metodologia ativa a serviço da educação de alunos com transtorno do espectro autista. **Caderno Pedagógico**, v. 22, n. 1, p. e13731-e13731, 2025.

TEIXEIRA, L. M. D.; FERNANDES, P. R. S. Efeitos da musicoterapia na comunicação, socialização e imaginação em crianças com perturbação do espectro do autismo: um estudo de caso em Rebordosa-Portugal. **Perspectivas em Diálogo: revista de educação e sociedade**, v. 8, n. 16, p. 149-163, 2021.

VILELA, H. L. **Transtorno de Ansiedade e tratamento homeopático**: relato de caso clínico. São Paulo: ALPHA, 2019.

ZAGUINI, F.; STOLTZ, T. Revisão de Escopo sobre as Intercorrências da Musicoterapia no Campo da Educação. **Educação & Realidade**, v. 49, p. e133214, 2024.